

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14862236>

INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALAR MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Axmedov Shavkatbek Baltabayevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq fanlar fakulteti

Matematika va informatika kafedrası V.B Dotsenti

Raxmonaliyeva Orzixon Xasanboy qizi

Abdusattorova Mahliyo Iqboljon qizi

Fizika va astronomiya yo‘nalishi 202-guruh talabasi

***Annotatsiya.** Bu maqola orqali o‘quvchilarni ish faoliyatga tayyorlashda majburiy fanlar blokidagi kompyuter ta‘minoti haqida ma‘lumot berish. Infortmatika darslarini o‘tishda qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. O‘quvchi yoshlarni bilim va informatikaga bo‘lgan qiziqshlarida qo‘l keluvchi qiziqarli faktlar mavjud.*

***Kalit so‘zlar:** Padlet, MinMap, Integrallashgan ta‘lim, Global Komptensiya, Loyihaga asoslangan ta‘lim, Blended learnin*

Ta‘lim tizimida yuqori malakali kompyuter fanlari.

Misol uchun, Qo‘shma Shtatlardagi boshlang‘ich maktab o‘qituvchilari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovda faqat 10 foizi hisoblash fikrlash kontseptsiyasini tushunishlarini aytdilar (Campbell & Heller, 2019). Olti yil oldin AQShdagi o‘qituvchilarning 75 foizi “kompyuterda hujjatlar yoki taqdimotlar yarstishadi. Yangi chiqayotgan dasturiy vositalarni o‘rganish, o‘zlashtirish va dars jarayonlariga tadqiq

qilish informatikada keng tarqalgan yondashuvlardir. Shu bilan birga ko'pgina ta'lim muassasalarida ta'lim muassasasidan tashqaridan ixtisoslashgan o'qituvchilarni jalb qilish o'rniga, maxsus ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun mavjud o'qituvchilar ishchi kuchidan foydalanadilar. Bo'lajak informatika o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kompyuter ta'minoti fanini o'qitishning metodik tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Har bir kasb egasining faoliyati kasbiy motivatsiya va intellektual qobiliyatlar.

Uyg'unligini ta'minlashga dinamik ustuvorlik berish asosida kerak bo'lgan tayanch nazariy va amaliy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda Kompyuter ta'minotini fanini o'qitishdan kutilayotgan natijalari quyidagilardan iborat:

Bo'lajak informatika o'qituvchilarini kasbiy sohaga tayyorlashda birinchi va ikkinchi qoidalardan foydalanish maqsadga muvofiq va mumkin deb hisoblaymiz, ya'ni, mazmun va axborot o'zaro faoliyatini reflektiv faoliyatning turli xillari bilan birgalikda qadam-baqadam o'zlashtirish.

Paradigmalararo refleksiya tamoyilida quyidagi tamoyillardan

- 1) Kuzatuvchining paradigma jihatdan kechinishi;
- 2) Obyekt tavsiflarining ko'pligining paradigmaga tegishliligi bilan
- 3) Obyekt haqidagi bilimlarning to'liqligini qayta qurish imkoniyati;
- 4) Semiotikani paradigmalararo refleksiya metodi vositasi sifati

Bo'lajak informatika o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha F.M.Zakirovaning ta'kidlashicha "metodik tayyorgarlikning asosiy maqsadi sifatida o'qituvchining kasbiy va uslubiy rivojlanishi jarayonida ta'limni amaliyotga yo'naltirish tamoyili. ta'lim mazmuni, amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish kabi ta'lim maqsadining erishilishini ta'minlash.

Xulosa

Kompyuter ta'minoti fani bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy faoliyatiga kerak bo'lgan tabaqalashgan yondoshuvlarga ko'ra tayanch, nazariy va

amaliy bilimlar, ko'nikmalar hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish kasbiy motivatsiya va intellektual qobiliyatlar uyg'unligini ta'minlashga dinamik ustuvorlik berish asosida vazifalarini bajaradi. Bo'lajak informatika o'qituvchisining ta'lim sohasidagi kasbiy faoliyatga tayyorligini shakllantirishni ta'minlaydigan Kompyuter ta'minoti fanini o'qitish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Campbell C. (2019). Social capital, social movements and global public health: Fighting for health-enabling contexts in marginalised settings. *Social Science & Medicine*, 112153. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.02.004>
2. Маллаев Р.Қ. Бўлажак информатика ўқитувчиларининг касбий фаолиятга Тайёрлигини шакллантиришга йўналтирилган ўқитишнинг методлари // ТДПУ илмий ахборотлари. – Т., 2022. – 11-сон. – Б. 141-146. (13.00.00.)
3. Маллаев Р.Қ. Информатика фани ўқитувчисини ихтисослаштирилган Таълим шароитларида касбий фаолиятга тайёрлаш // Муҳандислик Фанларини ўқитишнинг долзарб муаммолари ва ечимлари: Республика Илмий-техник анжумани материаллари. – 2022 йил 4-5 ноябрь, Термиз, 2022.-Б.526-529.
3. Mallayev R.Q. Informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini Takomillashtirishda zamonaviy yondashuvlar // TDPU ilmiy axborotlari.-Т.,2022.-10-son.-В.205-210. (13.00.00. № 32).
4. Mallayev R.Q. Ixtisoslashtirilgan maktablarda informatika o'qituvchisini Tayyorlash // Raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta'limning transformatsiyasi: Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ilmiy maqolalar va ma'ruza tezislari.